

Creación de un modelo de regresión lineal en SPSS: Guía Práctica

Creating a Linear Regression Model in SPSS: A Practical Guide

López-Lara, César Alfredo¹

Resumen

Este artículo presenta una guía práctica para la construcción e interpretación de un modelo de regresión lineal simple en SPSS, explicando de manera secuencial que un análisis estadístico sólido depende primero de una adecuada definición del constructor, sus dimensiones, indicadores e ítems, así como de una correcta organización, importación y codificación de la base de datos; posteriormente, se desarrolla la lógica de las escalas tipo Likert, la revisión de la confiabilidad interna mediante alfa de Chromebook y la verificación de la estructura de los ítems a través del análisis factoriales exploratorio con KMO, Barlet, extracción y rotación Varimax, para después construir escalas compuestas y, finalmente, ejecutar e interpretar la revisión general simple mediante R, R cuadrado ajustado, ANOVA y coeficientes, enfatizando que SPSS es una herramienta de apoyo que no sustituye el criterio metodológico de la investigador y que una buena regresión nace de una buena medición y de una escala bien construida.

Palabras clave: metodología cuantitativa, SPSS, análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, modelo regresión lineal simple.

Abstract

This article presents a practical guide for constructing and interpreting a simple linear regression model in SPSS. It explains sequentially that a robust statistical analysis depends first on a proper definition of the construct, its dimensions, indicators, and items, as well as on the correct organization, import, and coding of the database. Subsequently, it develops the logic of Likert-type scales, the review of internal reliability using Chromebook alpha, and the verification of item structure through exploratory factor analysis with KMO, Bartlett, extraction, and Varimax rotation. Following this, it explains how to construct composite scales and, finally, how to perform and interpret the overall simple regression using R^2 , adjusted R^2 , ANOVA, and coefficients. The article emphasizes that SPSS is a support tool that does not replace the researcher's methodological judgment and that a good regression stems from good measurement and a well-constructed scale.

Keywords: quantitative methodology, SPSS, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, simple linear regression model.

¹ Doctorando en Innovación y Sustentabilidad en los Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Zapopan, Jalisco, México. cesar.lopez3290@alumnos.udg.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1606-9657>

1. Introducción

La literatura metodológica coincide en que la calidad del análisis depende de la calidad conceptual del instrumento, de la redacción de los ítems y del tratamiento correcto de la base de datos antes de cualquier procedimiento inferencial (Artino et al., 2014; Boateng et al., 2018; Jebb et al., 2021). Por esta razón, este documento, primero explica qué se mide y cómo se codifica. Lo segundo muestra cómo revisar la confiabilidad interna de una escala y cómo crear una puntuación compuesta. Y lo tercero enseña a correr e interpretar una regresión lineal simple con una variable dependiente continua y una variable independiente de naturaleza cuantitativa (Bewick et al., 2003; IBM, 2019; IBM, 2020; Kimberlin y Winterstein, 2008).

Por lo que se inicia con el diseño del constructo y sus dimensiones; después se redactan ítems y se codifican variables; luego se revisa la consistencia interna mediante alfa de Cronbach y KMO; más tarde se construye una escala compuesta mediante suma o promedio; y, finalmente, esa nueva variable puede utilizarse en un análisis de asociación o predicción, como la regresión lineal simple. Esta secuencia es consistente con las recomendaciones contemporáneas para el desarrollo y la validación básica de escalas en investigación aplicada (Boateng et al., 2018; Fenn y Byrne, 2020; Sijtsma, 2009).

Gráfico 1. *Esquema del proceso general*

2. Desarrollo: Fundamentos de medición y preparación de la base de datos

2.1. Variable, dimensión, indicador e ítem

Antes de abrir SPSS conviene distinguir cuatro conceptos que suelen confundirse. Una variable es una característica que cambia entre casos. Una dimensión es una faceta específica de un constructo más amplio. Un indicador es una manifestación observable de esa dimensión. Un ítem es la formulación concreta con la que se recoge la respuesta del participante. Esta distinción es relevante porque las escalas no se construyen acumulando preguntas que suenan parecido, sino traduciendo un constructo teórico a componentes medibles y, después, a reactivos observables (Artino et al., 2014; Boateng et al., 2018).

En términos prácticos, si se quiere medir satisfacción, intención emprendedora o percepción de calidad, no basta con redactar preguntas intuitivas. Se requiere delimitar el concepto, justificar sus dimensiones y definir qué evidencia empírica permitirá representarlo. Cuando esa arquitectura conceptual es débil, los problemas aparecen después en forma de ítems ambiguos, baja consistencia interna o resultados estadísticos difíciles de interpretar (Jebb et al., 2021; Kimberlin y Winterstein, 2008).

Gráfico 2. *Modelo ex-ante*

2.2. Reconocimiento de la base de datos y organización inicial

La base de datos es el puente entre el cuestionario y el análisis. IBM documenta que las etiquetas de variables y de valores mejoran la lectura del archivo y de la salida estadística, sobre todo cuando la base contiene muchos ítems y varios grupos de variables (IBM, 2019). Por ello, una buena práctica consiste en definir desde el principio qué variables podrían funcionar como dependientes, cuáles como independientes y cuáles pertenecen a una misma escala.

Durante este primer reconocimiento conviene revisar si faltan datos, si hay errores evidentes de captura, si las categorías coinciden con el cuestionario y si los nombres de las variables permiten localizarlas de forma rápida en los cuadros de diálogo. Una base organizada ahorra tiempo y evita errores acumulativos en las fases de confiabilidad y regresión (Kimberlin y Winterstein, 2008).

Ruta en SPSS	Qué debes observar
File > Open > Data...	Abre la base, comprueba el número de casos, verifica que los valores visibles coincidan con las respuestas del instrumento y activa View > Value Labels para una lectura más clara del archivo.

Gráfico 3. Apertura de la base de datos

2.3. Importación de datos desde Excel y verificación inicial del archivo

El ejemplo complementario que sirve de base para esta actualización añade un paso que resulta muy útil para principiantes: importar primero la matriz de datos desde Excel y verificar que cada columna haya sido reconocida correctamente antes de iniciar cualquier prueba. Esa secuencia ordena el trabajo, porque obliga a revisar nombres de variables, formato numérico, etiquetas y posibles errores de captura antes de pasar a la confiabilidad o a la regresión.

Metodológicamente, este paso funciona como control preliminar de calidad. Si el archivo entra desordenado a SPSS, los análisis posteriores arrastran errores evitables. Por eso conviene abrir la base, comparar la Vista de variables con la Vista de datos y confirmar que cada reactivo esté alineado con su codificación prevista.

Gráfico 4. Selección de la base de datos

Nota. Debes de cambiar el tipo de archivo a Excel para que este visible el archivo.

2.4. Ajuste manual del tipo de medida y preparación del archivo para el análisis

El documento de referencia también recuerda un detalle operativo importante: SPSS no siempre asigna automáticamente el nivel de medición más conveniente para los reactivos. Por ello, después de importar la base, conviene revisar manualmente la columna Measure y verificar cuándo una variable debe quedar como nominal, ordinal o escala, según la lógica analítica del estudio.

Este ajuste es especialmente relevante cuando se trabaja con ítems tipo Likert o con puntajes compuestos. La base debe quedar metodológicamente coherente antes de correr procedimientos de reducción de dimensiones, confiabilidad o regresión, ya que una clasificación incorrecta puede confundir la lectura posterior de tablas y salidas.

Gráfico 5. Ajuste de medida

2.5. Tipos de variables y niveles de medición en SPSS

SPSS obliga al usuario a definir cada variable mediante nombre, tipo, etiqueta, valores y nivel de medición. El manual breve de IBM indica que en Data View se observan los casos y en Variable View se especifican las propiedades de las variables, incluidas las categorías nominal, ordinal y scale, además de etiquetas y etiquetas de valores que facilitan la interpretación del archivo (IBM, 2019). Esta clasificación no es decorativa, porque determina la manera en que el programa organiza y presenta los datos.

Una variable nominal identifica categorías sin orden intrínseco, como carrera o sexo. Una variable ordinal presenta un orden, como niveles de acuerdo o grado de satisfacción. Una variable de escala se utiliza para magnitudes continuas o para puntajes compuestos tratados como intervalares. En el caso de las respuestas tipo Likert, la literatura insiste en distinguir entre el ítem aislado y la escala compuesta, ya que su tratamiento analítico no siempre debe asumirse como idéntico (Jebb et al., 2021; Sullivan y Artino, 2013).

Ruta en SPSS

Qué debes observar

Variable View y Data View

Verifica que el nombre de la variable sea corto pero claro, que la etiqueta explique el contenido, que las categorías estén correctamente etiquetadas y que el nivel de medición corresponda con la naturaleza real del dato.

Gráfico 3. Variable View

Untitled2 [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	ES38	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
2	ES39	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
3	ES40	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
4	ES41	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
5	JC44	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
6	JC45	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
7	JC46	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
8	ASE54	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
9	ASE55	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
10	ASE56	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
11	ASE57	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
12	ASP58	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
13	ASP59	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
14	ASP60	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
15	ASP61	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
16	ASP62	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
17	IESO66	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
18	IESO67	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
19	IESO68	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
20	IESO69	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
21	IESO70	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											

Overview Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready Unicode:ON Classic

Gráfico 4. Data View

Untitled2 [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

Visible: 21 of 21 Variables

	ES38	ES39	ES40	ES41	JC44	JC45	JC46	ASE54	ASE55	ASE56	ASE57	ASP58	ASP59	ASP60
1	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	4	1	1	1
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3
4	4	5	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	2
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	3	2	4	4	5	4	4	2	3	3	3	2	3	3
7	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4
8	4	5	4	3	3	4	4	5	5	4	3	3	4	3
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
11	3	2	1	2	5	5	5	1	4	4	5	2	1	1
12	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3
13	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	3	2	5	4
14	4	4	5	5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4
15	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
16	3	3	4	5	5	4	3	2	2	2	3	2	2	2
17	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5
19	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3
20	3	5	4	3	3	3	4	2	3	5	5	3	3	2
21	3	3	5	5	5	4	4	3	5	5	5	2	2	3
22	3	4	4	4	2	2	3	5	5	5	5	3	3	3
23	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4
25	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4
26	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	3
27	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
28	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
29	3	5	5	5	5	5	5	3	3	3	2	3	5	5
30	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
31	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	2	4	3
32	3	3	3	3	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Overview Data View Variable View

IBM SPSS Statistics Processor is ready Unicode:ON Classic

2.6. Cómo construir una escala tipo Likert

La escala tipo Likert es una de las herramientas más utilizadas para medir actitudes, opiniones y percepciones. Su utilidad radica en convertir valoraciones subjetivas en respuestas ordenadas y

comparables. Sin embargo, una escala Likert bien hecha no surge solo por agregar opciones de respuesta debajo de una afirmación. La evidencia reciente sobre desarrollo de escalas subraya la necesidad de formular ítems claros, específicos, adecuados para la población objetivo y coherentes con la dimensión que pretenden medir (Jebb et al., 2021; Rickards et al., 2012).

También es indispensable conservar la misma lógica de codificación en todos los reactivos. Si una escala utiliza 1 como totalmente en desacuerdo y 5 como totalmente de acuerdo, todos los ítems deben mantener ese sentido; cuando existe un reactivo invertido, será necesario recodificarlo antes de construir el puntaje final. De lo contrario, la consistencia interna puede disminuir por una mala orientación de la respuesta y no por un problema real del constructo (Boateng et al., 2018; Sijtsma, 2009). Debe de tomarse en cuenta, que cualquier error que se presente en el análisis no puede ser modificado, ya que esto se origina desde el diseño del instrumento; por lo que la claridad del ítem es sumamente importante para el procedimiento estadístico.

Gráfico 5. Transformación de la medida del ítem a escala

Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1 ES38	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
2 ES39	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
3 ES40	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
4 ES41	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
5 JC44	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
6 JC45	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
7 JC46	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
8 ASE54	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Scale	Input
9 ASE55	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Ordinal	Input
10 ASE56	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
11 ASE57	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
12 ASP58	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
13 ASP59	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
14 ASP60	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
15 ASP61	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
16 ASP62	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
17 IESO66	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
18 IESO67	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
19 IESO68	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
20 IESO69	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
21 IESO70	Numeric	2	0		None	None	11	Right	Nominal	Input
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Nota. Todas las variables deben de tener la misma medida, en este caso en escala.

3. Confiabilidad interna y creación de escalas compuestas

Para iniciar, se parte por el Análisis Factorial Exploratorio, este procedimiento resulta útil cuando el instrumento contiene varios ítems y se desea verificar si realmente se agrupan en dimensiones coherentes antes de construir escalas compuestas o de usar esas variables en modelos posteriores. Además, permite observar si los reactivos se acomodan empíricamente en bloques o factores con sentido teórico. Cuando la agrupación esperada no aparece o ciertas cargas son débiles, el investigador tiene evidencia para revisar reactivos, depurar dimensiones o replantear la estructura de la escala antes de continuar.

Gráfico 6. Reducción de dimensiones

3.1. KMO, Bartlett, extracción y rotación

Otro punto esencial, es activar la prueba de adecuación muestral KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett en la sección de descriptivos (ver **Gráfica 9**); definir el criterio de extracción, especialmente cuando se parte de un número teórico de dimensiones (ver **Gráfica 10**); posteriormente elegir el método de rotación, en este caso varimax (ver **Gráfica 11**); y revisar la matriz de componentes rotados para identificar qué reactivos cargan con mayor nitidez en cada factor; por último en la sección de opciones se selecciona opción de suprimir factores menores a 0.50 (ver **Gráfica 12**), esto con la finalidad de solo obtener los componentes con mejores cargas (IBM, 2024; Pizarro Romero y Martínez Mora, 2020).

La idea no es memorizar botones sino comprender la lógica de lectura. El KMO ayuda a valorar si la matriz es apta para un análisis factorial; Bartlett indica si existen correlaciones suficientes entre los ítems; la extracción organiza la información en factores; y la rotación mejora la interpretabilidad de esos factores. Una matriz rotada bien comportada muestra cargas altas en el factor esperado y bajas en los demás (ver **Gráfica 13 y 14**) (Hair et al., 2019; Kaiser, 1974; Field, 2018; Tabachnick y Fidell, 2019; Costello y Osborne, 2005).

En este contexto, resulta pertinente comprender la relación entre variables observables y latentes dentro del proceso de análisis factorial. Las variables observables, también denominadas de manifestación (variable independiente), Corresponden a las respuestas o mediciones que se registran directamente en la base de datos, como los ítems del cuestionario o las respuestas en una escala tipo Likert. En contraste, las variables latentes representan constructos teóricos que no pueden medirse de manera directa, tales como actitudes, percepciones, satisfacción o intención de comportamiento. Estas variables latentes se infieren a partir de la covarianza existente entre múltiples indicadores observables, lo que permite identificar estructuras subyacentes que expliquen las relaciones entre los ítems (Bollen, 1989; Hair et al., 2019; Kline, 2019).

Gráfico 7. KMO - Selección de las variables a analizar

Gráfico 8. KMO - Paso de verificación de las variables seleccionadas para analizar

Gráfico 9. KMO – Seleccionar la sección de descriptivos

Gráfico 10. KMO – Seleccionar la sección de extracción

Nota. El número de factores es de acuerdo a lo propuesto al modelo ex-ante en relación con la literatura. Hay dos opciones para esta sección, de forma natural para verificar si los componentes estructurados en el modelo ex-ante se cumplen empíricamente sin forzar el resultado, o forzando el resultado al número de factores que existen (dimensiones).

Gráfico 11. *KMO – Seleccionar la sección de rotación*

Gráfico 12. *KMO – Seleccionar la sección en opciones*

Nota. Se activa para ocultar las cargas factoriales inferiores entre 0.40 y 0.50 con el objetivo de conservar las cargas representativas.

Gráfico 13. KMO – Evaluación del resultado – variable independiente (parte 1)

Nota. De acuerdo con Hair et al. (2019) el índice de Kaiser-Meyer (KMO) se interpreta de la siguiente manera: valores ≥ 0.90 indican una adecuación excelente, ≥ 0.80 muy buena, ≥ 0.70 buena, ≥ 0.60 aceptable, ≥ 0.50 deficiente y < 0.50 inaceptable para realizar análisis factorial.

Gráfico 14. KMO – Evaluación del resultado – variable independiente (parte 2)

3.2. Diferencia entre validez y confiabilidad

Un error frecuente es asumir que una escala es válida solo porque presenta un alfa de Cronbach aceptable. Esa inferencia es incorrecta. La validez se refiere a qué tan defendible es afirmar que el instrumento mide el constructo que pretende medir. La confiabilidad, por su parte, alude a la consistencia de las puntuaciones. Ambas propiedades se relacionan, pero no son equivalentes. Un instrumento puede ser consistente y, aun así, medir de forma incompleta o errónea el fenómeno de interés (Kimberlin y Winterstein, 2008; Sullivan, 2011).

La validez interna se trabaja en un sentido operativo y pedagógico: revisar si los ítems que supuestamente pertenecen a una misma dimensión se comportan de manera coherente antes de construir una puntuación global. Esta revisión no agota la validación del instrumento, pero sí constituye una etapa imprescindible para preparar el análisis posterior (Boateng et al., 2018; Fenn y Byrne, 2020).

3.3. Alfa de Cronbach: qué es y cómo debe interpretarse

El alfa de Cronbach es el indicador de consistencia interna más difundido en investigación aplicada. SPSS lo calcula dentro del módulo de análisis de confiabilidad y permite obtener estadísticas del conjunto de la escala y de cada ítem. Aun así, la literatura metodológica ha advertido que el alfa se utiliza con frecuencia de manera acrítica. Sijtsma (2009) mostró que no debe interpretarse como una garantía automática de confiabilidad verdadera ni como una prueba total de calidad del instrumento. En consecuencia, su valor debe leerse como una señal sobre la coherencia interna del conjunto de ítems, no como un certificado absoluto de validez.

La utilidad del alfa es clara, permite revisar si varios reactivos parecen trabajar juntos como una misma escala. Si el resultado es débil, conviene inspeccionar si existen ítems invertidos sin recodificar, preguntas ambiguas, reactivos demasiado generales o elementos que en realidad pertenecen a otra dimensión conceptual (Boateng et al., 2018; Sijtsma, 2009).

Ruta en SPSS

Qué debes observar

Analyze > Scale > Reliability Analysis...

Selecciona los ítems de una misma dimensión, deja el modelo en Alpha y solicita estadísticas por ítem para revisar la correlación ítem-total corregida y el alfa si el ítem se elimina.

Gráfico 15. Selección por variable para determinar el Alfa de Cronbach

Gráfico 16. Resultados del Alfa de Cronbach

Reliability – ES

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	400	27.8
	Excluded ^a	1041	72.2
	Total	1441	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.878	4

Reliability – JM

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	400	27.8
	Excluded ^a	1041	72.2
	Total	1441	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.883	3

Reliability – ASE

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	400	27.8
	Excluded ^a	1041	72.2
	Total	1441	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	4

Reliability – ASP

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	400	27.8
	Excluded ^a	1041	72.2
	Total	1441	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	5

Reliability – IESOC

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	400	27.8
	Excluded ^a	1041	72.2
	Total	1441	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	5

Nota. Cuando los resultados de α son ≥ 0.70 indican una fiabilidad aceptable, mientras que valores ≥ 0.90 reflejan una consistencia interna excelente.

3.4. Construcción de escalas (variables independientes): guardar puntuaciones

Otro aporte valioso, una vez identificadas dimensiones consistentes, SPSS puede generar nuevas variables asociadas a los factores o bien facilitar la

consolidación posterior de dimensiones en una escala de orden superior. Esta transición es clave para no perder el hilo metodológico: primero se comprueba cómo se agrupan los ítems, luego se revisa la confiabilidad de cada dimensión y, finalmente, se construye la escala compuesta que servirá para análisis de asociación o predicción (Hair et al., 2019; Field, 2018).

Gráfico 17. Construcción de la escala (variables independientes)

Gráfico 18. Resultado del paso anterior (parte 1)

Nota. Se crean tres nuevos factores donde se clasifican de acuerdo a la gráfica 14, observado en vista de variables.

Gráfico 20. Resultado del paso anterior (parte 3)

	IESO66	IESO67	IESO68	IESO69	IESO70	FAC_ES	FAC_JM	FAC_ASE	FAC_ASP	var	var	var	var	var
1	1	2	3	2	2	-1.81947	.70543	.06356	-2.69775					
2	5	5	5	5	5	1.08639	1.09252	1.07341	.34256					
3	5	5	5	5	5	.73312	.91439	-.60403	-.36738					
4	3	4	4	5	5	.08055	.41687	.27120	.56994					
5	4	5	5	4	5	1.65039	1.09433	.63696	.33113					
6	4	5	5	5	4	-.52716	-1.22539	-.41545	.99156					
7	4	4	4	3	5	.32147	.40108	-.27479	-.70579					
8	2	4	5	5	4	-.02137	.82579	.26833	-.88976					
9	4	5	3	4	3	-2.76210	1.55998	1.55950	.80883					
10	4	4	4	4	4	.53895	.26798	.28193	-.36743					
11	2	2	2	2	3	-2.64150	-.27982	-2.20890	2.46881					
12	2	3	3	3	3	-.35271	.35397	-.39048	.44361					
13	2	3	4	4	4	.85716	-1.65782	-.67709	-.31318					
14	4	4	3	3	4	.57742	-.68071	1.32639	-1.23129					
15	4	4	4	3	4	.68052	-.05457	-.86642	-.39698					
16	3	3	3	4	3	-1.70048	-1.89668	.64358	.74659					
17	1	5	4	5	5	-3.11812	2.01501	.25524	1.19338					
18	3	5	3	5	5	.08947	1.17270	1.31019	.42631					
19	5	5	5	5	5	-.05258	.94555	.61190	.78198					
20	1	3	1	2	2	-1.01259	.75564	.13365	-1.17581					
21	5	4	3	5	3	-1.63489	1.33432	.16713	.30093					
22	3	3	3	3	3	-.32208	2.49311	.07170	-3.01613					
23	5	5	5	5	5	.69812	1.39626	-1.72361	1.17488					
24	3	3	3	3	3	.33377	-.19988	-.32512	-1.29994					
25	5	5	5	5	5	.42064	1.51931	-.05209	.71504					
26	3	4	3	4	4	.01827	-.20078	1.79750	-.05306					
27	4	4	5	4	4	.60475	.43871	.05472	-.82863					
28	3	4	3	3	3	.48518	.93026	.88300	.22237					
29	3	3	3	5	3	1.24380	-1.92108	.85056	1.31830					
30	4	4	4	4	4	-1.27663	.82873	-.90339	.14385					
31	4	4	4	4	4	-.02241	-.03033	.38784	-.97390					
32	3	3	3	3	3	-.14150	-.82857	-.77512	.43177					
33	4	4	5	5	4	1.45131	.53605	-.16998	-.47682					

Nota. Se crean tres nuevos factores donde se clasifican de acuerdo a la gráfica 14, observado en vista de datos.

3.4. Construcción de escalas (variable dependiente)

Una vez creadas las escalas de las variables observables, se pasó a la variable latente que es intención emprendedora social, el cual se generó a partir de las puntuaciones factoriales obtenidas en el análisis. Lo que permitió dejar de ser solo un conjunto de preguntas y se convierte en un puntaje utilizable para análisis descriptivos, correlacionales o predictivos. Esa es la base sobre la cual se construye la regresión lineal simple del tercer día (Bewick et al., 2003; IBM, 2019).

Gráfico 20. Construcción de la escala (variable dependiente)

Gráfico 20. KMO – Evaluación del resultado – variable dependiente (parte 1)

Gráfico 21. KMO – Evaluación del resultado – variable dependiente (parte 2)

Nota. Dado que la variable dependiente quedó integrada en un solo componente, la rotación Varimax no genera una redistribución de cargas entre múltiples componentes. En consecuencia, no se observan dispersiones ni diferencias factoriales adicionales, ya que toda la varianza explicada se concentra en un único componente.

4. Regresión lineal simple

Modela la relación entre dos variables mediante una ecuación que estima cuánto cambia la variable dependiente cuando la variable independiente aumenta una unidad. Es decir, una correlación describe asociación; una regresión permite plantear una relación de explicación o predicción lineal dentro de un modelo estadístico (Ali y Bhaskar, 2021; Bewick et al., 2003).

IBM recomienda el procedimiento de regresión lineal cuando la variable dependiente es continua y cuando el comportamiento de los datos es compatible con una relación lineal. Si los datos muestran violaciones evidentes de supuestos o una estructura no lineal, la propia documentación sugiere considerar transformaciones o procedimientos alternativos (IBM, 2020).

4.1. Elementos básicos del modelo

Todo modelo de regresión lineal simple requiere una variable independiente y una variable dependiente. La primera funciona como predictora; la segunda es la variable cuyo comportamiento se desea explicar. En la salida de SPSS, el coeficiente B indica cuánto cambia la variable dependiente por cada unidad de incremento en la independiente. La constante representa el valor esperado de la dependiente cuando la independiente vale cero. El error estándar, por su parte, expresa la incertidumbre asociada a la estimación del coeficiente (Ali y Bhaskar, 2021; IBM, 2020).

También aparecen R y R cuadrado. R describe la magnitud de la relación lineal observada en el modelo. R cuadrado indica la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por la variable independiente dentro del ajuste lineal. En ciencias sociales y administrativas, un valor modesto de R cuadrado no invalida automáticamente el hallazgo, pero sí obliga a interpretar con cuidado el alcance explicativo del modelo (Bewick et al., 2003; Jarantow y Enders, 2023).

Ruta en SPSS

Qué debes observar

Analyze > Regression > Linear...

Coloca la variable resultado en Dependent y la variable predictor en Independent(s). Revisa que ambas sean cuantitativas o tratadas como tales y que el modelo tenga sentido teórico.

Gráfico 21. Paso 1 de la regresión linea

Gráfico 21. Paso 2 de la regresión linea

4.2. Lectura del Modelo de Regresión Lineal

La tabla Model Summary concentra, entre otras estadísticas, R y R cuadrado que significa el nivel de explicación del fenómeno. La tabla ANOVA informa si el modelo, en conjunto, presenta capacidad explicativa estadísticamente detectable. La tabla Coefficients permite interpretar el signo del efecto, su magnitud y su significancia. Esta estructura de salida es la base mínima para reportar un modelo de regresión lineal simple en un trabajo académico (IBM, 2020).

La lógica de lectura puede seguir una secuencia sencilla. Primero se revisa si el modelo general resulta significativo. Después se observa R cuadrado para conocer la capacidad explicativa. Finalmente se examina el coeficiente B para determinar el sentido del efecto: si es positivo, la relación estimada es directa; si es negativo, la relación es inversa. Aun cuando la significancia sea adecuada, la interpretación debe mantenerse dentro del marco lineal del modelo y no convertirse, sin evidencia adicional, en una afirmación causal fuerte (Ali y Bhaskar, 2021; Bewick et al., 2003).

Gráfico 22. Modelo de regresión lineal simple

Gráfico 23. Modelo de regresión lineal simple construido

Nota. 0.512 intención emprendedora social = 0.228 empatía social + 0.453 juicio moral + 0.350 autoeficacia social empresarial + 0.370 apoyo social percibido

Conclusión

La construcción de un modelo de regresión lineal en SPSS no debe entenderse como un procedimiento meramente técnico centrado en ejecutar comandos dentro del software, sino como la combinación de un proceso metodológico que inicia con la adecuada delimitación del constructo, la correcta estructuración de dimensiones, indicadores e ítems, y la preparación rigurosa de la base de datos. Esta guía demuestra que la calidad de análisis depende directamente de la solidez de la medición previa, de la revisión de la confiabilidad interna y de la verificación de la estructura de los reactivos antes de integrar escalas compuestas y avanzar hacia la predicción estadística. Desde esta perspectiva, SPSS funciona como una herramienta de apoyo que facilita el análisis, pero no sustituye el juicio analítico del investigador; por ello, el valor principal de este documento radica en mostrar que una regresión lineal bien interpretada solo es posible cuando previamente se ha construido una base metodológica sólida, coherente y defendible en términos conceptuales y empíricos.

Referencias

- Ali, P., & Bhaskar, S. B. (2021). *Understanding and interpreting regression analysis. Evidence Based Nursing*, 24(2), 37–38. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2021-103425>
- Artino, A. R., Jr., La Rochelle, J. S., DeZee, K. J., & Gehlbach, H. (2014). Developing questionnaires for educational research: AMEE Guide No. 87. *Medical Teacher*, 36(6), 463–474. <https://doi.org/10.3109/0142159X.2014.889814>
- Bewick, V., Cheek, L., & Ball, J. (2003). Statistics review 7: Correlation and regression. *Critical Care*, 7(6), 451–459. <https://doi.org/10.1186/cc2401>
- Boateng, G. O., Neilands, T. B., Frongillo, E. A., Melgar-Quinonez, H. R., & Young, S. L. (2018). Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: A primer. *Frontiers in Public Health*, 6, Article 149. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00149>
- Bollen, K. A. (1989). *Structural equations with latent variables*. Wiley.
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 10(1), Article 7. <https://doi.org/10.7275/jyj1-4868>
- Fenn, J., & Byrne, M. (2020). The key principles of developing and validating a psychometric questionnaire. *BJPsych Advances*, 26(5), 279–286. <https://doi.org/10.1192/bja.2020.33>
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage.
- Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- IBM. (2019). *IBM SPSS Statistics brief guide*. IBM Documentation.
- IBM. (2020). *IBM SPSS Regression 28*. IBM Documentation.
- IBM. (2024). *IBM SPSS Statistics documentation*. IBM.
- Jarantow, S. W., & Enders, C. K. (2023). Introduction to the use of linear and nonlinear regression models. *Current Protocols*, 3(10), e801. <https://doi.org/10.1002/cpz1.801>
- Jebb, A. T., Ng, V., & Tay, L. (2021). A review of key Likert scale development advances: 1995–2019. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 637547. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637547>
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36.
- Kimberlin, C. L., & Winterstein, A. G. (2008). Validity and reliability of measurement instruments used in research. *American Journal of Health-System Pharmacy*, 65(23), 2276–2284. <https://doi.org/10.2146/ajhp070364>
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
- Pizarro Romero, K., & Martínez Mora, O. (2020). Análisis factorial exploratorio mediante el uso de las medidas de adecuación muestral KMO y esfericidad de Bartlett para determinar factores principales. *Journal of Science and Research*, 5(E1), 903–924.

- Rickards, G., Magee, C., & Artino, A. R., Jr. (2012). You can't fix by analysis what you've spoiled by design: Developing survey instruments and collecting validity evidence. *Journal of Graduate Medical Education*, 4(4), 407–410. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-12-00239.1>
- Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach's alpha. *Psychometrika*, 74(1), 107–120. <https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0>
- Sullivan, G. M. (2011). A primer on the validity of assessment instruments. *Journal of Graduate Medical Education*, 3(2), 119–120. <https://doi.org/10.4300/JGME-D-11-00075.1>
- Sullivan, G. M., & Artino, A. R., Jr. (2013). Analyzing and interpreting data from Likert-type scales. *Journal of Graduate Medical Education*, 5(4), 541–542. <https://doi.org/10.4300/JGME-5-4-18>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2021). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.